

meets

SALONE
INTERNAZIONALE
DEL LIBRO TORINO

OFF

Ciclo di presentazioni di libri

12 MAGGIO H 17:30

Michele **PETRONE** introdotto da Luca **PATRIZI**
Versi in viaggio. Poesia Sufi in Etiopia fra XIX e XX secolo
edito da Edizioni dell'Orso, 2025 (Alessandria)

Questo incontro si terrà
c/o L'Ibrida Bottega - Corso Casale 10

12 MAGGIO H 18:30

Alessandra **VIGO** introdotta da Valentina **FUSARI**
Italiani d'Africa. Racconti del ritorno (1940-2024)
edito da Viella, 2025 (Roma)

Questo incontro si terrà
c/o L'Ibrida Bottega - Corso Casale 10

13 MAGGIO H 17:30

Questo incontro si terrà
c/o L'Ibrida Bottega - Corso Casale 10

Fabio **CUSIMANO** introdotto da Tiziana **PASCIUTO**
Biblioteche digitali e IIF. Caratteristiche, innovazioni e applicazioni
edito da EHB, 2024 (Merano)

13 MAGGIO H 18:30

Questo incontro si terrà
c/o Jigenyi via Borgo Dora 3/o.

Paola **RIVETTI** introdotta da Rosita **DI PERI**
Storia dell'Iran. Rivoluzione, guerra e resistenza 1979-2025
edito da Laterza, 2026 (Roma)

Comitato organizzativo: Francesco Dragone, Martina Tremolada, Sara Zanotta.
Segreteria scientifica: Sara Amerio

UNIVERSITÀ
DI TORINO

ARCHEOLOGIA
GEOGRAFIA
STORIA
STORIA DELL'ARTE
STORIA DEL LIBRO
E DEL DOCUMENTO

DIPARTIMENTO DI
STUDI
STORICI

2023 - 2027
DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA

Funded by
the European Union

European Research Council
Established by the European Commission

Editori Laterza

trebisonda
libreria indipendente a san salvario